

MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH TALIMDA ZAMONAVIY TALIM TENDENTSIYALARI

Abdujabborova Baxtigul

Innovatsion Texnologiyalar Universiteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi

3-kurs talabasi

guliabdujabborova056@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim tizimida uzatilayotgan zamonaviy tendensiyalar tahlil qilinadi. Xususan, ta‘lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, interfaol metodlardan foydalanish, STEAM yondashuvi asosida , raqamli ta‘lim vositalarining ahamiyati va o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ta‘limning hayot bilan integratsiyasi va o‘qituvchi kompetensiyasining zamonaviy talablarga mos ravishda shakllanishi haqida fikr yuritiladi. Maqola ta‘lim sifatini oshirishda zamonaviy yondashuvlarning muhimligini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: STEAM yondashuvi , interfaol metodlar, integratsiya, raqamli ta‘lim, innovatsion pedagogic texnologiya, sifatli ta‘limda zamonaviy yondashuv

Keywords: STEAM approach, interactive methods, integration, digital education, innovative pedagogical, technology, modern approach in quality education

Аннотация

В данной статье анализируются современные тенденции в системе дошкольного и начального образования. Особое внимание уделяется внедрению инновационных педагогических технологий, использованию интерактивных методов обучения, подходу STEAM, а также роли цифровых образовательных ресурсов. Рассматриваются вопросы развития самостоятельного мышления у учащихся и интеграции образования с

практической жизнью. Также освещается необходимость формирования профессиональной компетентности педагога в соответствии с современными требованиями. Статья обосновывает значимость современных подходов в повышении качества образования.

Annotation

This article analyzes modern trends in preschool and primary education systems. It highlights the implementation of innovative pedagogical technologies, the use of interactive teaching methods, the STEAM approach, and the importance of digital learning tools. The development of students' independent thinking and the integration of education with real-life contexts are also discussed. In addition, the article emphasizes the need for teachers to develop competencies in line with modern educational requirements. It justifies the significance of modern approaches in improving the quality of education.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimi jadal rivojlanib bormoqda , zamonaviy talablar asosida takomillashib , ayniqsa, maktab va boshlang'ich ta'lim bosqichi inson shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va yangi metodlar keng qo'llanilmoqda. Asosiy jihatlarni sanab o'tamiz:

1. Ta'limni raqamlashtirish

Hozirgi davrda ta'lim tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng joriy etilmoqda. Elektron darsliklar, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlari kengaygan. Bu esa o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

2. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim

Zamonaviy ta'limda har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyati va qiziqishlari hisobga olinadi. O'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi va motivator rolini bajaradi. Bu yondashuv o'quvchining ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

3. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv

An'anaviy bilim berishdan farqli ravishda, zamonaviy ta'limda o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish muhim hisoblanadi. O'quvchilar o'rganilgan bilimlarni real hayotda qo'llay olishlari kerak. Mustaqil qaror qabul qila olishi muammoli vaziyatlarda to'g'ri yechim topa olishiga xizmat qiladi.

4. Interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalar

Dars jarayonida interfaol usullar — “aqliy hujum”, “klaster”, “rol o'ynash”, “muammoli vaziyatlar” kabi metodlar qo'llaniladi. Bu usullar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va faol ishtirokini ta'minlaydi. Darsning samaradorligini ko'rsatadi.

5. Inklyuziv ta'lim

Zamonaviy ta'lim tizimi barcha bolalar uchun teng imkoniyat yaratishga intiladi. Aynan inklyuziv ta'lim nogironligi bo'lgan yoki alohida ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilar ham umumiy ta'lim jarayoniga jalb etilmoqda.

6. STEAM ta'limi

Fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika yo'nalishlarini birlashtirgan STEAM ta'limi boshlang'ich bosqichdan joriy etilmoqda. Bu yondashuv o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Zamonaviy ta'lim — bu o'quvchining shaxsiy

rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan, innovatsion texnologiyalar va yangi pedagogik yondashuvlarga asoslangan asosiy ta'lim tizimidir.

Uning asosiy maqsadi:

- mustaqil fikrlaydigan shaxsni tarbiyalash;
- muammolarni hal qila oladigan kompetent kadrlar tayyorlash;
- hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish.

Xulosa

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimida zamonaviy tendensiyalarni joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar, STEAM yondashuvi va raqamli vositalardan samarali foydalanish orqali o'quvchilarning bilim olish jarayoni yanada samarali tashkil etiladi. Kelajakda barkamol avlodni tarbiyalash uchun ushbu yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda masalan:

- yangi o'quv dasturlari joriy etilishi;
- maktablar zamonaviy texnika bilan jihozlanishi;
- o'qituvchilar malakasi oshirilishi;
- xorijiy tajribalar o'rganilishi.

Shuningdek:

- raqamli ta'lim platformalari rivojlanmoqda;
- yangi darsliklar ishlab chiqilmoqda;
- innovatsion maktablar tashkil etilmoqda.

Bunda asosiy maqsad maktab va boshlang'ich ta'limda zamonaviy tendensiyalar ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish. Raqamli texnologiyalar,

interfaol metodlar, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv va STEAM ta‘limi o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta‘minlaydi. Kelajakda ta‘lim tizimi yanada takomillashib, innovatsion va samarali shaklga ega bo‘lishi kutilmoqda. Bu esa jamiyat taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1 O‘zbekiston Respublikasi Xalq Ta‘limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.

2 Maktabgacha va Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida uzviylikni ta‘minlashning metodik imkoniyatlari o‘quv qo‘llanma 2022 y

3 “Maktabgacha pedagogika” SH.Sodiqova Toshkent 2013 y